

TWEEJAARLIJKSE CONFERENTIE VAN HET INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS IN ENGLAND AND WALES 1953

door Prof. A. M. van Rietschoten

Van 7 tot 10 October j.l. hield het Institute of Chartered Accountants in England and Wales een studiebijeenkomst harer leden. Voor het eerst in de geschiedenis van het Institute waren bij die gelegenheid enkele buitenlandse gasten uitgenodigd, collega H. L. van den Bosch en schrijver namens het Bestuur van het N.I.v.A. en Dr A. Meier namens het Bestuur van het Institut der Wirtschaftsprüfer.

Deze bij uitstek nationale bijeenkomst gaf een goede gelegenheid de Engelse collega's meer nog van hun karakteristieke zijde te leren kennen, dan bij het Congres 1952 te Londen, door het zeer grote aantal gasten mogelijk was geweest, terwijl het contact op persoonlijke basis op deze wijze kon worden hervat.

Het komt mij voor, dat een reportage van het verblijf ginds van enig belang kan zijn, naast datgene, dat in verband met het komende Congres 1957 in Nederland, aan het Bestuur van het N.I.v.A. door zijn vertegenwoordigers is gerapporteerd. Vandaar, dat ik om wat plaatsruimte van het M.A.B. heb verzocht, om mijn indrukken weer te geven.

Om het jaar arrangeert het Institute een dergelijke bijeenkomst van leden. Een district-society, een kring zouden wij zeggen, die aangeboden heeft de plichten van gastheer te vervullen, zorgt voor de ontvangst en de accommodatie. Dit jaar was deze eer te beurt gevallen aan The Hull, East Yorkshire and Lincolnshire Society of Chartered Accountants.

In verband met de benodigde hotel-accomodatie is slechts een beperkt aantal plaatsen voor een dergelijke bijeenkomst geschikt. Ditmaal was de badplaats Scarborough, aan de Oostkust, een dertigtal mijlen ten Noorden van Hull, uitgekozen om in het laatste week-einde voor de sluiting van de zomerhotels, het talrijke gezelschap te ontvangen.

Het programma omvatte:

- Donderdagmorgen: begroeting door de Burgemeester van Scarborough en openingsrede van de Voorzitter van het Institute;
receptie en lunch;
- Donderdagmiddag: zitting, gewijd aan het onderwerp: The Accountant as Financial Adviser, ingeleid door K. A. E. Moore, F.C.A.;
- Donderdagavond: receptie en bal;
- Vrijdag: excursies resp. golfwedstrijden;
- Vrijdagavond: receptie en gala-diner; informele gelegenheid tot dansen;
- Zaterdag: kerkdienst; zitting gewijd aan het onderwerp: The Excess Profits Levy, ingeleid door E. N. Macdonald D.F.C. en F.C.A.;
- sluiting van de conferentie en lunch.

Hoewel hier grote hotels beschikbaar waren, moest toch het gezelschap voor vele bijeenkomsten, zoals de maaltijden en de recepties, over twee hotels worden verdeeld.

Toch waren er met de dames slechts zeshonderd deelnemers. Voor een vereniging met nu 17.500 leden nog maar weinig. Dit gaf ons een indruk omtrent het enorme contact-probleem, waarvoor de leiding der Vereniging bij een dergelijk ledenaantal wordt gesteld. Een voor ons markant symptoom van dit verschijnsel kan de gewoonte worden geacht, dat de inleiders door de voorzitter aan het gehoor worden voorgesteld met een korte levensbeschrijving, omdat het merendeel der aanwezigen hen nooit heeft ontmoet. Terwille van het contact tussen de leden worden naast de samenwerking in een groot aantal commissies, die door het Bestuur zijn ingesteld, vele plaatselijke bijeenkomsten door de district-societies georganiseerd. De representatieve plichten van de voorzitter van het Institute zijn daardoor zeer omvangrijk, reden waarom hij slechts voor een jaar in functie blijft. De continuïteit in het Bestuur, dat vele tientallen leden telt, wordt bevorderd door een lange zittingsduur van elk bestuurslid. Velen hunner blijven langer dan tien jaar, sommigen langer dan twintig jaar in functie, waardoor de wisseling slechts langzaam verloopt en op haar beurt de verjonging een probleem uitmaakt. De decentralisatie, die in aanmerkelijke mate door de district-societies wordt bereikt, is hier dan ook zeker onmisbaar.

De door de voorzitter van het Institute uitgesproken welkomstrede gaf hem de gelegenheid verschillende onderwerpen onder de aandacht van zijn gehoor te brengen. De groei van het ledental met rond 1500 in twee jaren, de bemoeienissen van het Institute ten dienste van de leden, het herstel der financiën der Vereniging na de oorlog, de opvolging in het Bestuur, de selectie van nieuwe leden en de verplichtingen der leden, zowel tegenover de studerende „under articles” als tegenover het beroep voor de aanbevelingen tot benoeming, die zij doen en de functie der verenigingen van studerende.

Uitvoerig werd toegelicht de door het Bestuur in 1951 gestelde verplichting der leden tot overleg met een voorganger in de functie van accountant bij enig bedrijf, overeenkomende met het bepaalde in art. 6, lid 1 van de Ereregelen van het N.I.v.A. Zowel de strekking als de motivering dezer verplichting is gelijk aan die in Nederland. Het komt mij evenwel voor, dat de consequentie van het uitgangspunt door het Institute nog iets verder wordt getrokken, dan door het N.I.v.A.

De door het Institute gestelde verplichting blijft n.l. niet beperkt tot de gevallen van opvolging van een mede-lid, maar strekt zich uit tot alle gevallen van opvolging, ongeacht wie de voorganger mocht zijn geweest. Het komt mij voor, dat deze wijdere toepassing van het gebod juist is. Voorts releveerde de voorzitter het in Juni 1952 te Londen gehouden zesde Internationaal Congres en deed hij er mededeling van, dat het Zevende Congres in 1957 in Nederland zal worden gehouden.

Hij sprak zijn bezorgdheid uit over de economische ontwikkeling van het gemenebest, waarbij hij in het bijzonder inging op de grote nadelen, verbonden aan de excessief geachte hoogte der belasting van het inkomen en aan de ongunstige invloed op de jongere generatie van te ver gevoerde maatregelen tot het bereiken van sociale zekerheid.

Van de discussie-vergaderingen viel het op, dat in de inleidingen vlotheid kennelijk zeer hoog wordt aangeslagen, terwijl in het gesprokene een bijzondere grote plaats aan de humor door elke spreker wordt ingeruimd. Zonder twijfel behoort die humor tot een van de markante elementen van het Britse volkskarakter, al bleek de ene spreker in de hantering belangrijk geoefender dan anderen. In het algemeen kan worden opge-

merkt, dat door de meeste sprekers met groot gemak en met opvallende onbevangenheid het woord werd gevoerd, hetgeen vermoedelijk een gevolg is van de grotere aandacht, die daaraan in Engeland bij de opvoeding wordt besteed. Door het gemak, waarmede allen zich van een woord bedienden, kon in de discussie, hoewel zij een uitgesproken speels karakter had, menige rake opmerking worden gehoord. Daarbij viel het op, dat de behandelingswijze in sterke mate casuïstisch was ingesteld, terwijl de fundamentele analyse nauwelijks werd gehanteerd.

Tenslotte mag niet onvermeld blijven, dat de geheel natuurlijke discipline van elk persoonlijk het verloop van alle massale bijeenkomsten zeer bevorderde en een volmaakt in acht nemen van het tijdprogramma mogelijk maakte.

Van de officiële maaltijden viel het ceremonieel, dat zeer strikt werd in acht genomen, het meest op. Daaronder het doelmatig gebruik, dat aan tafel noch gespeched noch gerookt wordt vóór de toast op de Koningin, welke aan het eind van de maaltijd werd ingesteld. Daarna werden andere toasts ingesteld en beantwoord, doch niet meer dan twee, zodat het aantal sprekers bij elke gelegenheid tot vier bleef beperkt. Een karakteristieke bijzonderheid mag het worden genoemd, dat bij het galadiner de toasts op het Institute werden gegeven door leden van de landelijke adel, die als gasten mee aanzaten.

Bijzonder mocht worden gewaardeerd de zeer hoffelijke en hartelijke ontvangst, die aan de Nederlandse gasten werd gegeven, waarvan de persoonlijke aandacht, die zij ondervonden van een wisselend gezelschap van enkele echtparen, mag worden gezien als een geslaagd streven om de vreemdelingen zich thuis en onder vrienden te doen gevoelen. In dat opzicht mogen de leden van het N.I.v.A. zich bewust zijn van hetgeen de ontvangst van zovele gasten als het Congres 1957 mag doen verwachten, van hen zal vragen.

Tenslotte mag worden uitgesproken, dat het in de lijn der verwachtingen ligt, dat de internationale aanraking van beroepsgenoten ook in het buitenland wordt nagestreefd en er in klimmende mate gelegenheid daartoe zal worden gezocht. Mogelijk kunnen de Nederlandse accountants in dat verband een wat bijzondere plaats innemen. Dat het hun mogelijk is zich ook in een vreemde taal met hun collega's te onderhouden, zelfs zich, zo nodig improviserender wijze, te doen horen in een vakdiscussie in een vreemde taal, onderscheidt hen van vele anderen. Zelfs bij onze Engelse vrienden hebben wij menig woord van zelfcritiek gehoord, dat voor hen die mogelijkheden zoveel beperkter zijn. Het is gewenst, dat de Nederlandse beroepsgenoten zich van dit voordeel bewust zijn en van de plichten, die het oplegt.